

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434631>
УДК 543.4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫХ ГЛИН

В.Л. Роговая, Л.В. Ершакова,
студенты 4 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная химия»
Е.А. Кунавина,
доц.,
ОГУ,
г. Оренбург

Аннотация: В статье рассматриваются примеры использования спектральных методов анализа при идентификации состава природных глин на базе экспериментальных данных подобранных по теме работ.

Рассматриваемые методы ИК-спектроскопии и РФА дают представления о структурном и элементном составе отдельных компонентов полиминеральной глины, на основании их характеристических параметрах. В работе освещаются различия в обнаружении монтмориллонита и каолинита. На основании подобранных для обзора статей, сделан вывод о наибольшей результативности комплексного подхода к изучению исследуемого материала.

Ключевые слова: спектральные методы анализа, полиминеральная глина, монтмориллонит, каолинит, ИК-спектроскопия, РФА

THE USE OF SPECTRAL RESEARCH METHODS IN THE ANALYSIS OF POLYMINERAL CLAYS

V.L. Rogovaya, L.V. Ershakova,

4th year students, direction «Fundamental and Applied Chemistry»

E.A. Kunavina,

Associate Professor,

OSU,

Orenburg

Annotation: The article discusses examples of the use of spectral analysis methods in the identification of the composition of natural clays, based on the experimental data of borrowed works.

The considered methods of IR spectroscopy and XRD give an idea of the structural and elemental composition of individual components of polymineral clay. As well as their characteristic parameters. The paper highlights the differences in the detection of montmorillonite and kaolinite. Based on the articles selected for the review, the conclusion is made about the greatest effectiveness of an integrated approach to the study of the material under study.

Keywords: spectral analysis methods, polymineral clay, montmorillonite, kaolinite, IR spectroscopy, X-ray diffraction

Актуальной задачей современной химии является установление состава исследуемых веществ, в том числе с помощью неинвазивных методов анализа. Сложный процесс детектирования отдельных компонентов исследуемого образца отягощается как трудностями в подборе условий, так и последующей расшифровкой полученных результатов. Основная задача, спектральных методов анализа, в рассматриваемых ниже статьях, заключается в применении знаний о структуре глинистых минералов при объяснении процессов и явлений, связанных с геологией пласта.

Инфракрасная спектроскопия и рентгенофазовый анализ, являясь частью комплексного исследования глинистых минералов, в первую очередь позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии

минералов, относящихся к подклассу слоистых силикатов: монтмориллонит, каолинит, полевые шпаты, иллит, низкотемпературный кварц. Так, в исследуемых спектрах инфракрасного излучения, одной из характерных особенностей является широкая полоса поглощения, обусловленная валентными колебаниями Si-O-Si кремнекислородного каркаса. В более удаленной области спектра около $430-470\text{ см}^{-1}$ с аналогичной высокой интенсивностью находятся пики деформационных колебаний связи Si-O-Si. Гидроксильные группы, связанные с катионами алюминия каолинита, вызывают деформационные колебания при 914 см^{-1} [1]. Полоса поглощения ОН-групп со значением 3600 см^{-1} и двойной пик поглощения при $3600-3700\text{ см}^{-1}$ так же являются отличительными чертами монтмориллонита и минералов группы каолинита соответственно [1, 2].

Аналогичные способы анализа позволяют определить адсорбционные свойства и изменения в структуре при каком-либо воздействии на компоненты природной глины. Например, это выражается в уширении полосы алюмосиликатной решетки при щелочном воздействии на исследуемый образец. И индифферентности полос, обусловленных адсорбированными молекулами воды и гидроксилами межслоевой воды [3].

Диверсификация в видах и характеристиках химических связей отражается в энергии конфигурации молекулы, различия которой обусловлены отличительными полосами поглощения, характерными для каждого из фрагментов исследуемого материала. Максимальной интенсивностью на спектре обладают пики кварца. Форма, интенсивность и ширина полос поглощения говорят о присутствии определенных силикатных и алюмосиликатных фрагментов, что подтверждается данными РФА [4].

Разрушение мостиковых связей Si-O-Al и немостиковых связей алюминия в минералах каолинита, можно распознать при расшифровке инфракрасного спектра. Деструкция связей на спектре выражается в постепенном уменьшении интенсивности полос 915 , 947 и 537 см^{-1} . А появление полосы при $556-560\text{ см}^{-1}$ после термической обработки при высоких температурах объясняется преобразованием алюминия в тетраэдрическую ориентацию [5].

Наиболее результативно для определения элементного состава изучаемых образцов показал себя рентгенофазовый анализ, позволяющий также исследовать их сорбционные свойства. Процентное содержание характерных для полиминеральных глин соединений различается в зависимости от условий формирования природных минеральных сорбентов – глин. С аппаратной погрешностью не более 0,5 %, РФА способен установить наличие основных элементов, входящих в состав монтмориллонита: железа, меди, кобальта, цинка и никеля. Аналогичный анализ после термической обработки анализируемой пробы показал, что для долевого содержания меди, цинка и кобальта прослеживается зависимость: увеличение с увеличением температуры обжига, – в то время как у никеля и железа подобная зависимость отсутствует [6,7].

Спектроскопическими методами анализа пользуются не только для определения зависимости состава от температуры, но и для установления различий в составе между нативной, активированной и обогащенной формами природных глин. Так, в процессе обогащения содержания глинистой составляющей увеличивается, вследствие чего уменьшается массовая доля оксида кремния. Обратная ситуация наблюдается при активации горячими растворами соляной кислоты, вследствие замены катионов щелочных, щелочноземельных металлов, а также трехвалентного катиона железа на ионы водорода [8].

Проанализировав подобранные статьи со схожим объектом и способами исследования, было выявлено, что ИК-спектроскопия позволяет распознавать компоненты полиминеральной глины, в частности каолинит и монтмориллонит. В основном колебания глинистых минералов различных групп схожи. Однако, отличительной особенностью минералов группы монтмориллонит является внутрислоистые колебания гидроксильных групп. Экспериментальные данные спектров полиминеральной глины с разных месторождений сопоставимы с литературными данными и не противоречат им. Воздействия на характеристики системы, а именно давление и температуру, влияют на интенсивность всех связей и степени уширения некоторых из них. Не менее информативным методом анализа является РФА, позволяющий определить процентное содержание отдельных компонентов в анализируемой

смеси. Комплексное применение представленных методов дает более результативное заключение о структуре и элементном составе исследуемых веществ, увеличивая надежность прогнозируемых выводов, по сравнению с использованием методов спектроскопии по отдельности. Таким образом, спектроскопические методы анализа широко используются в идентификации изучаемого объекта.

Список литературы

[1] Влияние давления на структуру каолинита в огнеупорных глинах Нижне-Увельского месторождения по данным ИК-спектроскопии / О.С. Ситеева и др. // Известия Томского политехнического университета. – 2020. № 6(331). 208-217 с.

[2] Коровкин М.В. Определение минерального состава палеозойских отложений нефтегазоконденсатного месторождения методом инфракрасной спектроскопии / М.В. Коровкин // Булатовские чтения. – 2017. Т. 2. 308-312 с.

[3] Бельчинская Л. Адсорбция промышленных загрязнителей природными и модифицированными алюмосиликатами / Л. Бельчинская, Л. Новикова // Глины, глинистые минералы и керамические материалы на основе глинистых минералов – 2016. 194 с.

[4] Маряхина В.С. Исследование полиминеральной глины, содержащей трехслойные алюмосиликаты физическими методами / В.С. Маряхина, А.Г. Четверикова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. № 1 (176). 250-255 с.

[5] Жерновский И.В. Влияние термической обработки на фазовый состав глинистых алюмосиликатов / И.В. Жерновский, М. Лебедев, В.В. Строкова // Нанотехнологии в строительстве. – 2015. 123-129 с.

[6] Анисина И.Н. Влияние температурного воздействия на содержание металлов в природных глинах Оренбуржья / И.Н. Анисина, О.Н. Каныгина, А.Г. Четверикова. – Электронно. текстовые дан. – Оренбург: 2019. [Электронный ресурс]. – URL: https://otherreferats.allbest.ru/geology/01183364_0.html. (дата обращения: 20.11.2022).

[7] Исаханова А.Т. Исследование сорбционных свойств некоторых глин республики Дагестан / А.Т. Исаханова // Научные известия. – 2019. №14. 12-17 с.

[8] Везенцев А.И. Физико-химические характеристики природной и модифицированной глины месторождения поляна Белгородской области / А.И. Везенцев, Н.А. Воловичева, С.В. Королькова // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2008. №5(Т.8). 790-795 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Influence of pressure on the structure of kaolinite in refractory clays of the Nizhne-Uvelskoye deposit according to IR spectroscopy data / O.S. Siteeva et al. // Proceedings of the Tomsk Polytechnic University. – 2020. No. 6(331). 208-217 p.

[2] Korovkin M.V. Determination of the mineral composition of the Paleozoic deposits of the oil and gas condensate field by infrared spectroscopy / M.V. Korovkin // Bulatov Readings. –2017. Т. 2. 308-312 p.

[3] Belchinskaya L. Adsorption of industrial pollutants by natural and modified aluminosilicates / L. Belchinskaya, L. Novikova // Clays, clay minerals and ceramic materials based on clay minerals – 2016. 194 p.

[4] Maryakhina V.S. Investigation of polymineral clay containing three-layer aluminosilicates by physical methods / V.S. Maryakhina, A.G. Chetverikova // Bulletin of the Orenburg State University. – 2015. No. 1 (176). 250-255 p.

[5] Zhernovsky I.V. Influence of heat treatment on the phase composition of clay aluminosilicates / I.V. Zhernovsky, M. Lebedev, V.V. Strokova // Nanotechnologies in construction. – 2015. 123-129 p.

[6] Anisina I.N. Influence of temperature influence on the content of metals in natural clays of the Orenburg region / I.N. Anisina, O.N. Kanygina, A.G. Chetverikov. – Electron. text data. – Orenburg: 2019. [Electronic resource]. – URL: https://otherreferats.allbest.ru/geology/01183364_0.html. (date of access: 11/20/2022).

[7] Isakhanova A.T. Study of the sorption properties of some clays of the Republic of Dagestan / A.T. Isakhanov // Scientific news. – 2019. No. 14. 12-17 p.

[8] Vezentsev A.I. Physical and chemical characteristics of natural and modified clay from the Polyana deposit of the Belgorod Region / A.I. Vezentsev, N.A. Volovicheva, S.V. Korolkova // Sorption and chromatographic processes. – 2008. No. 5 (V. 8). 790-795 p.

© В.Л. Роговая, Л.В. Ершакова, Е.А. Кунавина, 2022

Поступила в редакцию 14.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Роговая В.Л., Ершакова Л.В., Кунавина Е.А. Использование спектральных методов исследования при анализе полиминеральных глин // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru/>